

ZAMANI RIGA: BUKIN SAUKAR ALQUR'ANI A TSAKANIN AL'UMMAR
HAUSAWA A QARNI NA 21

A'isha Abubakar Giwa
Department of Hausa
Niger State College of Education, Minna, Niger State
aishag624@gmail.com
08036510315

&

Hassan Salihu
Department of Hausa
Federal College of Education, Kontagora, Niger State
hassansalihu927@gmail.com
07068637973

&

Muhammad Tukur Tanko
Department of Hausa
Niger State College of Education, Minna, Niger State
mtukur@gmail.com
07065915934

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14648373>

Tsakure

Wannan takarda ta tattuna irin sauye-sauyen da zamani ya kawo a al'adar bukin saukar Alqur'ani maigirma. Bincike ya bayyana yadda zamani ya yi tasiri wajen gudanar da wannan buki. Haka kuma bincike ya kawo hidimomin da ake yi wajen gudanar da bukin saukar Kur'ani a cikin al'ummar Hausawa a wannan qarni, tare da nuna yadda ake gudanar da bukin a da. Binciken ya fito da alfanu ko akasin da wannan sauyin ya haifar a cikin al'ummar Hausawa. Binciken ya yi amfani da dabarar lura tare da hira da tattaunawa da masu ruwa da tsaki wajen tattara bayani don gudanar da wannan bincike. Sannan an halarci wuraren da ake gudanar da wannan buki domin gane wa ido yadda ake gudanar da bukin saukar Alqur'ani a zahiri a cikin al'ummar Hausawa a qarni na 21. An xora bincike akan ra'in sauye-sauyen al'adun al'umma. Binciken ya fito da irin takalifun da iyaye suke yi a wajen gudanar da wannan hidima da saukar karatun Alqur'ani maigirma. Binciken yana ba da shawara da malamai da iyaye su haxa kai wajen rage xawainiyar hidimomin bukun saukar karatun Alqur'ani.

Muhimman kalmomi: Buki, Alqur'ani, Sauka, Qarni

1.0 Gabatarwa

Bukin saukar Alqur'ani wani shaharren buki ne wanda ya samu gindin zaman a cikin al'adar Hausawa. Wannan buki yana da muhimmanci qwarai da gaske, kasancewarsa yana daga cikin bukukuwan addinin Musulunci da Hausawa suke gudanarwa. Gusau, (2012:70) ya bayyana cewa, Hausawa sun rungumi bukukuwan da addnin Musulunci ya zo da su ka'in da na'in saboda irin tasirin da addinin Musulunci ya yi a rayuwarsu kuma suke tafiyar da su daidai da al'adunsu. Yakasai, (2012:141) ya jaddada cewa, addini shi ne mafi xarsuwa cikin aqidar xan'adam da ake amfani da ita wajen zoza zuciya. Wato dai addini wani jagora ne wajen sarrafa al'amurra a duk faxin duniya. Wannan ya ba bukin saukar karatun Alqur'ani wani muhimmin bagire kuma mai muhimmanci wajen gudanar da shi.

Bukin a wannan qarni na 21 ya xauki wani sabon salo wanda ya zama tamkar tilas ne ga iyaye su gudanar da shi domin sauke nauyin `ya`yansu da suka samu ni'imar kammala ko sauke karatun Alqur'ani mai girma. Hakan ya sa wasu na ganin cewa wannan al'ada ce da kowace makaranta wadda ta amsa sunanta take qoqarin ganin ta shirya ta aiwatar wa xalibanta da shi. Haka kuma gudanar da wannan buki a halin yanzu ya zama tamkar wata hanya ce ta samun abin masarufi ga malaman makarantun Allo da na Islamiyya. Malamai sukan fake da guzuma su harbi karsama. Sukan yi amfani da wannan dama domin samun wasu kuxaxe daga hannun iyayen yara, duk da cewa suna gudanar da wannan karatu a matsayin sadaka mai gudanar sannan kuma xan abin da suke karwa a matsayin kuxin wata ko kuxi sati ko kuma kuxin mai, bai taka kara ya karya ba. Don haka, suka ari wasu baqin al'adu suka yafa domin cimma burinsu. Wannan ne ya sa kowace makaranta take qoqarin shirya wannan buki na yaye xalibai a kowace shekara musamman da kaka.

Wannan bincike, ya leqo tasirin zamani ko irin sauye-sauyen da aka samu a wajen gudanar da wannan buki na saukar Alqur'ani maigirma a tsakanin al'ummar Hausawa a qarni

na 21. Bincike ya fito da irin alfanu da kuma rashin alfanun waxannan abubuwa da aka qirqira tare da jefa su a cikin wannan buki na saukar karatun Alqur'ani a tsakanin al'ummar Hausawa a cikin wannan qarni na 21. Wanda daga qarshe wannan al'adar ta samu gindin zama a cikin al'ummar Hausawa har wasu suke tunanin haka aka saba gudanar da wannan buki.

1.1 Manufar Wannan Bincike

Babbar manufar wannan bincike shi ne bayyana tasirin zamani a kan bukin saukar Alqur'ani maigirma. Fito da alfanun da rashin alfanun wannan tasiri ga masu gudanar da wannan buki. Fayyace yadda al'adar bukin saukar Alqur'ani take a da, da kuma yadda ake yin ta a yanzu.

Nuna irin takalifu ko xawaniya da ake xaura wa iyaye ko suka xora wa kansu a lokacin gudanar da wannan buki na saukar Alqur'ani mai girma, wanda kan jefa wasu iyaye marasa hali cikin halin qa-qa-ni-ka yi tare da neman ma fita ta hanyar neman taimako ko roqo a wurin wasu masu hannu da shuni.

Sannan da nuna yadda bukin saukar Alqur'ani ya samu karvuwa a tsakanin al'ummar Hausawa da kuma samun gindin zama a cikin al'adun Hausawa.

1.2 Dabarun Gudanar da Bincike

Hanyoyin da ka bi wajen gudanar da wannan bincike su ne:

- i. Hira da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan harkar bukin saukar Alqur'ani mai girma.
- ii. Ziyarar wuraren da ake gudanar da wannan buki na karatun Alqur'ani maigirma tare da lura da la'akari da irin hidimomin da ake gudanarwa a wurin bukin saukar Alqur'ani maigirma.

- iii. Nazari da bitar wallafaffun littattafai da kundayen bincike da aka gabatar a matakin ilimi daban-daban, masu alaqa da aikin da ake gudanarwa da bibiyar mujallu da qasidu da aka gabatar a tarurrukan qara wa juna ilimi domin kalato abin da masana da manazarta suka gabatar. Wannan kuwa domin a gane inda aka kwana da inda aka tsaya da kuma inda ya dace a ci gaba da nazari. Kasacewar Hausawa sun ce, “Da na gaba ake gane zurfin ruwa”.
- iv. Ziyarar Intanet domin kalato duk wasu bayanai da aka saka mai ala}a da wannan bincike.

1.3 Farfajiyar Bincike

Wannan bincike an iyakance shi ne a kan bukin saukar Alqur’ani a cikin qarni na 21. Bincike ya zavi wannan buki ne daga cikin bukukuwan Hausawa na addinin Musulunci, ganin yadda Hausawa suke girmama wannan buki na saukar karatun Alqur’ani tare da ba shi muhimmanci qwarai da gaske.

1.4 Hasashen Bincike

Ana hasashen cewa, an samu gagagarumin sauyin wajen gudanar da bukin saukar Alqur’ani mai girma wanda ya haifar da shigar wasu baqin al’adu. Ana hasashen cewa, wannan sauyi da aka samu yana da alfanu da illoli ta fuskar tattalin arziki na wajen gudanar da wannan buki na saukar karatun Alqur’ani. Haka nan, ana hasashen cewa, sauyin da aka samu wajen gudanar da bukin saukar Alqur’ani ya samar da wasu sabbin al’adu a cikin bukukuwan addini na Hausawa. Ana Hasashen cewa mu’amalar Hausawa da maqwabtansu na kusa da na nesa sun haifar da kawo sauyi a wurin gudanar da bukin saikar Alqur’ani maigirma.

1.5 Ra'in Bincke

An xora wannan bincike a kan ra'in canje-canjen al'umma ko al'adu. Wannan ra'i na bayani ne a kan yadda al'adun mutane suke sauyawa. Ra'in ya yi daidai da karin maganar Hausawa da ke cewa, "Duniya juyi juyi kwado ya faxa ruwan zafi" da Karin magana mai cewa, "Duniya rawar `yan mata, na gaba ya koma baya." Haka nan da karin maganar da ke cewa, "Duniya birgimmar hankaka, in ka ga fari ka ga baqi." Abin nufi a nan shi ne, abubuwa na rayuwa ko al'ada suna sauyi dangane da lokaci (Ado, 2019:69).

Shi dai wannan ra'i wani Baturen qasar Birtaniya mai suna, Charles Darwin ya qirgire shi a shekarar 1958. Haka kuma almajiransa irin su, Auguste Cmte da Herbert Spencer da Tylor duk sun yi amfani da wannan ra'i. A vangaren nazarin al' adun Hausawa masana irin su Xanmaigoro, (2014) da Yandaki (2015) da Ado (2015) su ma sun yi amfani da ra'in a ayyukansu.

Ra'in na magana a kan yadda al'adu ke sauyawa bisa dalilan bazuwar al'umma daga wani wuri zuwa wani da shigowar baqi da yin aro da sauyin yanayi da muhalli da sauransu (Ado, 2019:1555).

2.1 Ma'anar Buki

Kalmar buki turmin tsakar gida ce sha lugude. Masana da manazarta da dama sun bayyana ra'ayoyinsu kan ma'anar wannan kalma. Buki wani taro ne na shagali da akan gudanar domin nuna farin cikin faruwar wani abu na farin ciki (Abraham, 1962:99, Sa'id, 2006:46).

Yayin da Umar, (1985:15) ya kalli buki a matsayin wani yanki na al'ada da addini wanda akan yi shi domin biyar buqatun rayuwa. Shi kuwa Gusau, (2012:12) ya bayyana buki da wani taro na mutane da suke shiryawa, su gudanar don nuna farin cikinsu a kan wata baiwa

da Allah ya yi ma wani daga cikin su ko ya yi wa wasu. Ya qara da cewa, buki ana yin sa ne don nuna farin ciki da ake da shi ga wani abin farin ciki da ya faru, ko don tunawa da wani abu muhimmi, ko don zagayowar wata rana.

Buki wata haxuwa ce ko taron jama'a maza da mata, wadda za a haxu bisa wani dalili. A wurin za a yi ciye-ciye da shaye-shaye da lashe-lashe da tanxe-tanxe, da kaxe-kaxe, da bushe-bushe, da raye-raye, a wani lokaci har ma da waqe-waqe (Muhammad 2020:54, Alhassan da wasu, 1982:35). Yahaya da Zariya da Gusau da 'Yar'aduwa, (2001:95) sun tabbatar da cewa, bukukuwa su ne gishirin jin dakin rayuwa, al'umma kan tawaya saboda rashinsu.

A fahimtar wannan bincike, buki shi ne duk wani taro da za gudanar don bayyana farin ciki kan wani abu da ya faru a wani lokaci na musamman, sannan kuma akan tanadi abinci da abin sha na qayatarwa domin faranta wa waxanda suka halarci wannan taro rai. Sannan ana yin buki ne a kevavven wuri tare da mutanen da aka gayyata.

2.2 Taqaitaccen Tarihin Samuwar Bikin Saukar Alkur'ani

Tarihin samuwar bukin saukar Alkur'ani mai girma mahadi ne mai dogon zamani, wanda ake danganta faruwansa tun lokaci sahaban Manzon Allah. Masana da dama irin su Nasarawa (2006:6) da Ibrahim (1982:290) sun bayyana cewa buki ne wanda ya faru sanadiyyar zuwan addinin Musulunci. Don haka ana hasashen cewa an fara yin bukin saukar Alkur'ani mai girma ne lokacin da Sayyadina Umar (Allah ya yarda shi) ya haddace Suratul Baqara ya yanka raqumi domin nuna godiyarsa ga Allah da ya yi masa wannan ni'ima. (Balarabe, 2021:19)

Da wanan ne ake danganta samuwar bukin saukar Alkur'ani maigirma da lokacin sahaban Manzon Allah. Don haka, aka ci gaba da wannan buki har zuwa yau. Wannan shi ne

dalilin koyi da sahabai domin duk wani abu da suka yi ya zama sunna ke nan. Bayan wucewarsu kuma aka ci gaba tare da kallon duk wanda ya sauke Alqur'ani a matsayin mutum babba. Kasancewar buki hanya ce ta nuna jin dixin al'umma, wanda rashinsa ke kawo tawaya ('Yar'aduwa da wasu, (2007:95).

A qasar Hausa kuwa bukin saukar Alqur'ani yana faruwa ne mataki-mtaki, na farko shi ne, tun lokacin da yaro ya fara karatu, idan ya kai wani matsayi kamar izifi xaya iyaye sukan yi qoqarin aika wani abu na abinci zuwa makaranta domin girmamawa ga Alqur'ani da neman qarin basira da yardar Allah a cikin karatunsa (Gusau, 2012:82). Ta haka ne iyaye za su riqa yin sadaka da wani abu a duk mataki da yaro ko yarinya ya kai ko ta kai a karatun Alqur'ani mai girma har a kai ga yin bukin saukar Alqur'ani baki xayansa. Idan yaro ya kai sabbi (izihi xaya) akan yi xafe-dafen abinci. Da wannan ne Bahaushe ke yin kirari na cewa, "Sabbi saukar mata". Ma'ana da mace ta kai Sabbi ta kammala karatunta na Alqur'ani ke nan.

2.3 Hidimomin Bukin Saukar Alqur'ani Maigirma A Qarni Na 21

Qarni na 21 na xaya da cikin qarnin da aka samu gagarumin sauyi a vangaren al'adun Hausawa wanda ya shafi yadda ake gudanar da bukin saukar Alqur'ani mai girma. Daga cikin hidimomin da ake gudanarwa a wannan buki sun haxa da:

2.3. 1 Gayyata

Gayyata wata hanya ce da ake bi domin sanar da mutane buki. A da gayyata saukar karatun Alqur'ani abu ne mai sauqi domin baya wuce alamarin gayatar `yan`uwa da xalibai dake karatu a wannan makarata. A al'adance idan an shirya gudanar da bukin saukar Alqur'ani mai girma, sanar da gayyata lamari ne na malamin da ya saukar da yara karatun. Malamin yakan raba gayyata ga sauran `yan`uwansa malamai da almajirai da gardawa da `yau`uwan yaron ko yarinyar don su halarci bukin (Ibrahim, 1982:291, Gusau, 2012:83)

Amma yanzu akan buga katin gayyata mai xauke da sunan makaranta tare da adadin xaliban da za a yi wa bukin saukar a rarraba wa mutane.¹ Haka kuma akan ba da sanarwa a gidan rediyo da sauran kafafen sada zumunta na zamani kamar “*Whasapp*” da “*Face book*.”

2.3.2 Tufafin Buki Saukar Alqur’ani (Anko)

A al’adance, idan yaro ko yarinya ya yi hattama na karatun Alqur’ani iyaye sukan xinka masa sabbin tufafi da ya haxa da babbar riga da `yar ciki da wando da rawani ya fito kamar wani malami saboda ana masa kallon ya fara taka wani matsayi na malanta (Balarabe, 2021:35). Shi kuwa Ibrahim, (1982:291) ya bayyana cewa bayan tufafi sababbi da iyaye kan tanada na xalibi shi ma malami akan ba shi manyan riguna kyauta. Gusau, (2012:83) ya qarfafa wannan magana da cewa iyaye masu hali sukan yi wa malamin xansu ko xiyarsu sabon xinki na riga da wando da jamfa da rawani, shi ma yaron za a yi masa irin wannan xinki.

A qarni na 21 makaranta takan zava wa xalibai tufafi na bai xaya (Anko) wanda kowa zai xinka ya sa a ranar gudanar da wannan buki na saukar Alqur’ani mai girma. Sannan kuma ana bambanta tsakanin tufafin mata da maza. Tufafin maza yakan kasance wasu lokuta farar shadda da hula, su kuwa mata a wasu lokuta suna amfani da babbaqun kaya da hijabi. Yayin da malaman makaranta sukan xinka sabbin tufafi su yi anko wanda za su sa a wannan rana domin taya xalibansu farin ciki. Wannan tufafi da hukumar makaranta ta ayyana ya zama tilas ga duk xalibai mai sauka ya xinka ya sa a ranar. Hukumar makarantar ba ta amincewa da sanya wasu tufafi baya ga waxanda suka ayyana.²

¹ Tattaunawa da Malam Gambo malamin makarantar Islamiyya a ranar 12/06/2024

² Tattaunawa da Malam Musa Kanawa Na’ibi a ranar 8/05/2024

2.3.3 Yanka Dabba

Idan yaro ko yarinya suka sauka karatun Alqur’ani akan so a yi masu yanka. Wasu malamai suna jaddada cewa ana buqatar a yanka wa mai sauka “Sa” dalili kuwa domin ya karanta surar qarshe ta Alqur’ani wato “Suratul Baqara”³. Sai dai ga wanda ba ya da hali yakan yanka rago. Wannan yankan Bahaushe yana ba shi muhimmanci qwarai da gaske, don haka ne ma ake ganin cewa duk wanda ya sauka ba a yi masa yanka ba za ya haukace (Bunza 2006:65, Ibrahim 1982:294). Wannan dabbar idan an yanka akan ba malami kai da qafafuwa, sai kuma a ware wa yaron nasa saura kuma a rarraba wa sauran malamai. Idan an tashi iyayen yaron za su ci gaba da rarraba nama sadaka ga `yan`uwa da maqwabta da sauran abokan arziki.

A wannan qarni na 21 a wajen gudanar da bukin saukar Alqur’ani akan buqaci kowane xalibi mai sauka ya biya kuxin rago madaidaici kuma daidai da lokacin da ake ciki. Sannan kuma irin makarantun da ba su da tsarin yanka rago sukan qiyasta kuxin sauka da kowane xalibi zai biya. Aqalla kowanne xalibi yakan biya kuxi kamar naira dubu talatin⁴.

2.3.4 Liqa kuxi

Iyaye suka tanadi kuxi wanda za su ba malamai a lokacin da yaronsu ko yarinya suka sauke karatun Qur’ani. Wannan kuxi ana rarraba su bayan malamai sun rarraba Qur’ani a tsakanin su sun karance shi a wannan wurin, bayan an yi wa xalibi karatun hattama. Akan ba malami wanda ya shugabanci zaman kuxi don rarrabawa. Za a ware wa malamin kaso nasa na daban, sannan a raba abin da ya rage ga sauran malamai (Ibrahim, 1982:292)

³ Hira da Malama Rabi’u mai Almajira a ranar 15/06/2024

⁴ Tattauna da Malam Umar Musa Tudun Wada Kwantagora a ranar 20/06/2024

A wannan qarni 21 kuwa daga cikin hidimar da ake yi wa xalibai akwai liqa kuxi a wajen saukar karatun Alqur'ani. Bisa ga al'ada da ake gudanar da bukin saukar Alqur'ani akan karantawa xalibai wani vangare na Alqur'ani mai girma su kuma suna maimaitawa. Bayan haka, akan riqa kiran xalibai xaya bayan xaya suna karanta wani sashe na Alqur'ani wanda makaranta ta shirya masu. A wannan lokaci `yan`uwa da abokan arziki suke zuwa suna liqa wa xalibi ko xaliba mai karatu kuxi. Wannan na faruwa ne daidai gwargwadon qarfi da yawan dangi da abokan arziki da suka halarci wurin taron. Yaro ko yarinyar da iyayen suka kasance takalawa ko marasa hali sosai ba su samun gatar a liqa masu kuxi, wanda hakan ke nuna rashin galihun xalibi. Hakan yakan haifar da wasu xalibai su fashe da kuka a cikin taro domin suna ganin tamkar sun kasa ne na rashin samun jama'ar da za su taya su murna ta hanyar liqa masu kuxi a wurin wannan taro. Su kuma malamai su ne suke tsince kuxin suna tarawa. Yanayin wurin gudanar da taron saukar karatun Alqur'ani yakan cushe tare da cuxanya tsakanin mata da maza tamkar wurin taron bukin naxin sarauta.

2.3.5 Xaukar hoto

A qarni na 21 ana aiwatar da xaukar hoto a wajen bukin karatun Alqur'ani mai girma, hoton ya haxa da yin bidiyon bukin tun daga farko har zuwa qarshe. A kan yi hakan ne domin adana tarihin abubuwan da suka wakana a wannan ranar. A hanlin yanzu jama'a sun fi amfani da wayar hannu wajen xaukar irin wannan hoto. Sannan kuma ana yaxa hotunan da aka xauka a kafafen sadarwa na zamani domin waxanda ba su samu damar halarta ba su gani. Wannan yana cikin sabbin al'adu da suka yi qutse a cikin hidimar saukar karatun Alqur'ani mai girma. Hotunan da ake xauka suna qayatar da bukin qwarai da gaske. Don haka, kowannen xalibi ko xaliba sukan tanadi mai yi masu wannan aikin.

2.3.6 Yin kalanda

Zamani ya zo da buqatar buga kalanda ta bukin saukar Alqur'ani mai girma. Akan yi wannan kalanda xauke da hotunan xalibai masu sauka tare da malamansu, haka kuma wasu sukan sanya hotunan shugabanin makarantar da shehunai da kuma na sarakuna. Kalanda a halin yanzu ta xauki wani fasali ta yadda kowacce makaranta take qoqarin ta buga kalendar a duk shekarar da aka zo bukin yaye xalibai na saukar Alqur'ani mai girma. Yin kalanda ya sa wasu xalibai da ba su da hali jinkirta aiwatar da bukin saukar Alqur'ani.⁵

2.3.7 Buga littafi ko sitika

Buga littafi ko sitika na xaya daga cikin hidimomin bukin saukar Alqur'ani a qarni na 21. Ana buga littafi xauke da hoton xalibi ko xaliba, sannan akan rubuta sunan makarantar da suka sauka xauke da ranar da aka gudanar da wannan buki. Irin wannan littafi yakan kasance xauke da launi mai kyau da kuma jan hankali. Ana raba wannan littafi ga mahalarta wannan taro.

Ita kuwa sitika wata leda ce mai xauke da hoto tare da rubuta sunan wanda ya sauka. Haka nan ana rubuta sunan makarantar da ranar da aka aiwatar da wannan buki. Sitika dai ana raba wa jama'a mahalarta bukin ne, su kuma sai su manna a kan abin hawansu (mashin ko mota ko wani wuri na musamman). Duk wanda ya ga wannan ya tabbatar da cewa, wanda ya liqa wannan sitika ya samu halartar wannan taro. Sannan yaka/n zama tamkar talla ce ga makarantar da kuma wanda ya sauka karatun. Don haka, akasarin Hausawa suke ba shi muhimmanci.

⁵ Tattaunwa da wani xaibin da bai samu shiga cikin walima ba a ranar 25/06/2024

4.1 Sakamakon Bincike

Wannan bincike ya gano cewa hidimar karatun saukar alqur'ani a al'ummar Hausawa a wannan qarni na 21 suna ba bukin saukar Alqur'ani mai girma muhimmanci qwarai da gaske. Binciken ya fahimci cewa akwai bambanci tsakanin al'adun saukar Alqur'ani a da, da kuma yanzu. Binciken ya gano cewa, akwai alfanu a cikin wasu al'adun saukar Alqur'ani maigirma wanda ya haxa da bunqasa tattalin arzikin Hausawa ta hanyar sayar da tufafin anko, haka suna masu xaukar hoto da buga littafi da kalanda. Binciken ya gano cewa, akwai rashin alfanu wasu al'adun bukin saukar Alqur'ani musamman a vangaren xaura iyaye nauyi wajen biyan kuxaxen bukin saukar Alqur'ani a cikin al'ummar Hausa a qarni na 21.

Binciken ya gano cewa, bukin saukar Alqur'ani mai girma ya samu karvuwa qwarai da gaske, ta yadda burin iyaye shi ne su ga sun sauke nauyi na yin wannan buki na saukar Alqur'ani mai girma. Haka kuma duk wanda Allah bai hore masa halin gudanar da wannan buki ba ga `ya`yansa ana masa kallon wanda ya kasa. Binciken ya gano cewa, Hausawa suna rarraba gayyata ga `yan`uwa da abokan arziki sannan kuma suna himmatuwa wajen ganin sun aiwatar da wannan buki cikin annushuwa da gadara. Binciken ya fahimci cewa, waxanda ba su da hali suna shiga wani yanayi ta hanyar zuwa neman taimako ga masu hannu da shuni. Wasu sukan qasqantar da kansu ta hanyar roqo don gudanar da wannan buki. Wasu kuma suna sayar da duk wata qaddara tasu domin tabbatar da cewa `ya`yansu sun samu shiga cikin bukin saukar karatun Alqur'ani. Ta vangaren malamai kuwa, binciken ya gano cewa, suna amfani da wannan dama ta bukin saukar Alqur'ani domin samu kuxaxen gudanar da wasu harkokin rayuwarsu. Daga cikin illolin yakan sanya wasu xalibai shiga wasu halayen banza, musamman mata.

5.1 Shawarwari

Binciken yana ba da shawara kamar haka:

- i. A tsara bukin saukar Alqur'ani mai girma a sauqaqe ta yadda za a rage wa iyaye xawainiya masu yawa.
- ii. Iyaye da malamai su haxa kai a daina manna kuxi a wajen gudanar da bukin saukar Alqur'ani mai girma. Yin hakan zai taimaka wajen rage nuna bambanci na matsayi da qarfin tattalin arziki a tsakanin iyaye da xalibai masu saukan Alqur'ani mai girma.
- iii. Makarantun Islamiyya da na allo su fitar da tsarin gudanar da bukin saukar Alqur'ani kamar yadda addinin Musulunci ya tsara, kasancewar wannan buki yana xaya daga cikin bukuwan addini na Hausawa.

6.1 Kammalawa

A wannan takarda an tattauna ne a kan abin da ya shafi yadda Hausa suke gudanar da bukin saukar Alqur'ani a qarni na 21. Binciken ya tattauna tarihin samuwar bukin karatun Alqur'ani a qasar Hausa tare da yadda aka samu sauyi a wannan lokaci. Yadda ake hidimomin saukar karatun Alqur'ani a cikin al'ummar Hausawa a qarni na 21 yana daga cikin abin da aka tattauna, wanda ya haxa da yadda ake raba gayyata da tufafin anko na bukin saukar karatun Alqur'ani da yanka dabba da manna kuxi a lokacin da ake bukin karatun Alqur'ani. Bugu da qari, binciken ya tattauna hidimar xaukar hoto da buga kalanda da kuma buga littafi ko sitika. Binciken ya bayar da shawarwari akan yadda ya dace a gudanar da bukin saukar Alqur'ani ba tare da an matsawa iyaye ba.

Manazarta

- Abraham, R.C (1962). *Dictionary of Hausa Language*. London: Oxford University Press.
- Ado, A. (2019). “Bikin Ranar Juma’a na Hausawa a Masar A Yau: Yadda yake da Yadda Ake Yin sa A Birnin Alqahira”. A cikin *The Hausa People, Language and History: Past, Present and Future*. Garkuwa Publishing Limited edited by Malumfashi, etal.
- Ado, A. (2017). *Ra'in Bincike Kan Al'adun Hausawa*. Katsina: Kanki Classical Media Enterprise.
- Alhassan da wasu, (1982). *Zaman Hausawa*. Lagos: Islamic Publication Bureau.
- Balarabe, M. (2021). “Bikin Saukar Alqur’ani A garin Gusau”. Kundin Digiri na Xaya. Gusau:Jami’ar Tarayya.
- Bunza, A.M. (2006). *Gadon Fexe Al’ada*. Lagos: Tiwal Publishers Limited.
- Gusau, G.U, (2012). *Bukuwan Hausawa*. Gusau: Ol-Faith Prints.
- Ibrahim, M.S. (1982). “Dangantakar Al’ada da Addinin Musulunci: Tasirin Musulunci Kan Rayuwar Hausawa”. Kundin Digiri na biyu. Kano: Jami’ar Bayero.
- Muhammad, M.S. (2020). *Bahaushiyar Al’ada*. Kano: Bayero University Press.
- Nasarawa, K. (2006). “Tasirin Tsangayar Alqur’ani A Arewacin Nijeriya”. Kundin Digiri na Xaya. Sashen Nazarin Harsunan Nijeriya, Kano: Jami’ar Bayero.
- Sa’id, B. (2006). *Qamusun Hausa*. Kano: Jami’ar Bayero.
- Umar, M.B. (1985). *Dangantakar Adabin Baka da Al’adun Gargajiya*. Kano: Shaguna Commercial Press.
- Yakasai, S.A. (2012). *Jagorar Ilimin Walwarar Harshe*. Sokoto: Garkuwa Media Services Limited.
- Yahaya da Zariya da Gusau da `Yar’aduwa, (2001). *Darussan Hausa Don Manyan Makarantun Sakandire*. littafi na uku. Ibadan: University Press Plc.
- Yar’aduwa. T. M. da Junaidu, I. (2007). *Harshe Da Adabin Hausa A Kammale*. Kano: Spectrum Books.